

浅析汉语教学语法体系

**XITOIY TILIDA PEDAGOGIK GRAMMATIKA TIZIMI YARATISH
TAMOYILLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161948>

Xakimova Shaxnoza Ekinovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Sharona84@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada xitoy tilining pedagogik grammatika tizimini yaratish tamoyillari va omillari tahlil qilinadi. Pedagogik grammatika mutaxassislik grammatikasidan farq qiladi, u ma'lum tartib, barqarorlik va amaliylikka tayanadi. Chet tili sifatida o'qitiladigan xitoy tilining pedagogik grammatikasi ona tili sifatida o'qitiladigan xitoy tilining pedagogik grammatikasidan farq qiladi. Ona tilining pedagogik grammatikasi bu tilni allaqachon bilgan kishilar uchun tildan lingvistik qoliplarga umumlashtiradi, lingvistik mahoratni yanada takomillashtirish bilan bir qatorda, eng muhimi, nazariy bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan. Demak, ona tilining pedagogik grammatikasi tizimi o'quvchilarga gap bo'laklari, sintaktik tuzilish, gaplarning tasnifi, gap a'zolari, sodda gaplar, murakkab gaplar shaklida beriladigan tizimli grammatik bilimdir. Chet tili sifatida o'qitiladigan xitoy tilining pedagogik grammatikasi o'quvchilarning tilni o'zlashtirish qonuniyatlariga muvofiq, xitoy tilidagi iboralar, gaplar va iboralardan tashkil topgan algoritmni puxta o'zlashtirishlarini ta'minlashi kerak.*

**CREATION OF A SYSTEM OF PEDAGOGICAL GRAMMAR OF THE
CHINESE LANGUAGE**

Xakimova Shaxnoza Ekinovna

Candidate of Philological Sciences
Uzbek state university of world languages
Sharona84@mail.ru

***Annotation.** This article analyses the creation of a system of pedagogical grammar of the Chinese language. Pedagogical grammar is different from expert grammar, it should embody a certain order (to determine which formulations are correct and which are incorrect), stability (to be accepted by the majority, and not to be an original system of views), practicality (should be able to indicate the practical application of the language). Pedagogical grammar of Chinese taught as a foreign*

language is different from pedagogical grammar of Chinese taught as a native language. Pedagogical grammar of the native language generalizes from language to linguistic patterns for people who already know this language, along with further improvement of linguistic skills, most importantly, it transmits theoretical knowledge, focusing on the development of the ability to analyze sentences, solving the issue of "knowing the cause". Therefore, the system of pedagogical grammar of the native language is a systematic grammatical knowledge given to students in the form of parts of speech, syntactic structure, classification of sentences, sentence members, simple sentences, complex sentences.

教学语法不同于专家语法，它应体现出一定的规范性（确定哪些表达是正确的，哪些是错误的）、稳定性（被大多数人接受，而不是一个原创的观点系统）和实用性（能够指示语言的实际应用）。作为外语的汉语教学语法与作为以汉语为母语的汉语教学语法有所不同。汉语母语的教学语法是从语言到语言模式的概括，针对已经掌握这种语言的人，随着语言技能的进一步提高，最重要的是传递理论知识，侧重于提升句子分析能力的教学，解决“知其所以然”的问题。因此，汉语母语的教学语法系统是以词法、句法和语用结合的教学语法。系统提供学生词类、句法结构、句子分类、句子成分、简单句、复合句等语法知识。而在教授外国人汉语时，对象是外国人，通过教授词汇使用规则和短语构成规则，以及对语言技能进行反复训练和培训，使外国人能够通过听、说、读、写来感知汉语，来解决“知其然”的问题。因此，作为外语的汉语教学语法，应根据学生掌握语言的规律，提供一个语境，再教授词汇、短语、句子和表达结构方式。

在过去的 50 年中，我们首先形成了一套二语习得的汉语教学语法体系，这个体系中，深入研究汉语作为第二语言的教学规律和习得规律，现仍然需要进一步完善教学语法与理论语法之间的联系。

教学语法可以根据教学对象和目的的不同，分为汉语母语教学语法和第二语言教学语法。尽管汉语母语教学语法和第二语言教学语法在某些方面可能有重叠，但无论在内容还是教学方法上，两者都有所不同。本文的重点研究作为二语的汉语教学语法。二语习得汉语教学语法主要适合非中国学生，在中小学教授，通常与语文和文学教学相结合。目前，我们采用母语教授汉语的语法。作为二语习得的汉语教学语法实践上包括两个方面：一是语法综合（即综合课程内容），二是专门语法（即语法教科书）。

教学语法和理论语法是不同层次的语法。它们之间的关系可以理解为：

1. 教学语法可以不依赖于任何理论语法，理论语法却可以在方法论上为教学语法提供解释模型。在系统意义上，教学语法不一定依赖任何理论语法的体系，教学语法可以根据研究对象变化而变化。例如，不同的学生可能有不同的任务和要求。来自日本、朝鲜半岛的学生与来自欧美的学生，在学习汉语时，媒介语的表达方式不同，语法偏误也不同，这表明这两组人在掌握汉语介词过程中的理解是不同的。针对不同的研究和学习对象，教学语法可以完全不同，也可以采取对比教学法让学生更清楚地理解汉语语法。

2. 教学语法和理论语法有不同的内容和目标。理论语法有其自身的目标，而教学语法也有自己的目的，它们之间可以没有必然的依赖关系。教学语法的目标是在最短的时间内解决学生的语法问题，使学生的语言能力得到提高。因此，在建模语法系统和安排主要语法点时，需要考虑如何最好地实现这一目标。例如，需要考虑系统性、系统的适用性、学生吸收的顺序，注意解释和练习等。而理论语法的目标是揭示自然语言的结构模式和内在驱动力（史有为，2000年），创造一个解释模型以便最大限度地解释语法现象（沈家煊，1998年），因此可以不考虑到学生因素。

3. 教学语法可以为理论语法提供研究课题和动力。在教学语法中无法解决的问题也可以是理论语法的研究课题。教学需求可以为理论研究提出问题、模型和动力需求。从某种意义上说，理论语法可以通过教学语法进行检验，特别是理论语法的指导原则是可以直接用于教学语法，从方法论上为研究者提供解决教学语法中出现的问题。另一方面，理论不是凭空假设产生的，许多理论框架中的构建最初都是源于现实中遇到的问题。教学语法的问题可以为理论研究提出研究任务并给予推动力，但这并不意味着理论语法必须以应用目标为出发点，并最终解决应用问题。理论本身有自己的驱动力，这种力量源自人类的好奇心和理论探究精神。

4. 教学语法可以从理论语法中获取养分。教学语法应该从理论语法中汲取养分，找到解决具体教学问题的方法和手段。理论语法在认识论和方法论上有其自身的平台和追求，这些追求具有科学和美学意义。换句话说，理论的影响力取决于其科学本质和理论体系的完善性。科学本质主要表现在认识论基础和方法上。例如，认知语法和形式语法在认识论和方法论上有所不同，各有其理论研究者，但在美学意义上，它们都能够进行深入的论证，实现论证目标。教学语法在各种理论框架之间进行比较和利用，凭借理论语法优势分析教学语法中出现的研究课题。

教学语法可以有不同的切入点，如果切入点不同，那么方向也会有所不同，形成的体系和相应的教学方法也会有所不同。从最高层次的切入点来看，应该有两个路径：一是通过解码进入，即从形式到意义的路径。这种教学注重语法结构框架，及其特征、结构框架成分的功能、语法连接方法、意义、归属等。从表层结构、转换生成、替代分析等各种连接中，提取其深层结构连接，产生衍生语义、语用功能等等。这种教学的最大特点是给学生一个完整的、深入的、系统化的汉语语法知识体系，他们可以深入探讨汉语语法的各种结构、结构连接及其意义。

二是通过编码进入，即从意义到形式的路径，这是语言思想形成的路径。这种教学关注说话者的表达内容、意图和目的，强调根据所表达的意义所选择的适合结构。语法意义，通过语法结构选择适当表达形式，即强调词法功能和语义句法的语法作用。因此，在教学中，注重解释语法结构及意义，总结使用条件，关注超越语法形式的语用功能和表达形式，使学生从根本上理解和掌握汉语语法的类别与用法。所以，这个切入点和路径适合教授作为二语学习的汉语语法，它也与汉语语法的语境紧密相关，符合二语习得学生学习汉语语法的目的，以及明确语法教学的性质、内容和目标。

在教授汉语语法结构时，要突破理论语法对主语和谓语等类别的理解。[Дёмина Н.А. Методика преподавания китайского языка – М; Восточная литература, 2006:85]，在解释汉语句型结构时，应尽量避免使用过分抽象术语，依靠“主题”（已知）和“评论”（新信息），或“主语”和“谓语”等类别来进行解读。例如在俄语句子中，主语和谓语之间必须是性、数、格等形式一致。由于汉语语言没有性和格的形式变化，因此不需要这种一致性。所以汉语主语（执行此功能的结构元素）可以由一个词、短语、句子，甚至是一组句子组成。

参考文献:

1. Дёмина Н.А. Методика преподавания китайского языка – М; Восточная литература, РАН, 2006.
2. 束定芳，现代外语教学——理论、实践与方法[M]，上海：上海外语教育出版社，1996.
3. 邓俊，论高校双语教学原版教材的本土化，中国科教创新导刊，2008.